

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.18252631

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

FORMING STUDENT COOPERATION SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHEN TEACHING RUSSIAN

АНТОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории и методики дошкольного, начального и специального
образования,*

КГУ им. К.Э. Циолковского.

АРТАМОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

КГУ им. К.Э. Циолковского.

ANTOKHINA VALENTINA ALEKSANDROVNA,

*candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Theory and
methods of Preschool, Primary, and Special Education,
Tsiolkovsky State University.*

ARTAMONOVA VICTORIA ALEKSANDROVNA,

Tsiolkovsky State University.

В статье исследуется проблема теоретических и методических основ формирования учебного сотрудничества у младших школьников при обучении русскому языку. Определяются научные основания методики формирования умений учебного сотрудничества младших школьников при обучении русскому языку. Анализируются сложившиеся подходы к ее выстраиванию; в качестве нерешенных вопросов отмечается то обстоятельство, что существующие методические способы не в полной мере учитывают условия современной организации учебного сотрудничества с использованием средств информационно-коммуникационных технологий на электронных образовательных ресурсах. Авторами разработана и предлагается для обсуждения научно обоснованная типология заданий. Её цель — поэтапное формирование умений учебного сотрудничества у младших школьников на уроках русского языка. Типология обеспечивает это через усложняющиеся формы учебного взаимодействия, реализуемые комплексом взаимодополняющих методических инструментов: вербальных заданий, дидактических игр и интерактивных упражнений на платформе LearningApps.org с применением технологий искусственного интеллекта. Апробация данной типологии интерактивных цифровых инструментов в реальной школьной практике свидетельствует о таких позитивных эффектах, как создание стимулирующей образовательной среды для формирования умений учебного сотрудни-

чества у младших школьников, повышение поисковой активности обучающихся, улучшение психологического климата в классе.

This article examines the theoretical and methodological foundations of developing educational collaboration in primary school students when teaching Russian. It defines the scientific foundations of a methodology for developing educational collaboration skills in primary school students when teaching Russian. Existing approaches to this methodology are analyzed; among unresolved issues, it is noted that existing methodological methods do not fully account for the conditions of modern educational collaboration using information and communication technologies (ICT) in electronic educational resources. The authors have developed and propose for discussion a scientifically substantiated typology of tasks. Its goal is the gradual development of educational collaboration skills in primary school students during Russian language lessons. The typology achieves this through increasingly complex forms of educational interaction, implemented using a set of complementary methodological tools: verbal tasks, didactic games, and interactive exercises on the LearningApps.org platform using artificial intelligence technologies. Testing this typology of interactive digital tools in real school practice demonstrates such positive effects as the creation of a stimulating educational environment for the development of skills for educational collaboration in primary school students, an increase in the search activity of students, and an improvement in the psychological climate in the classroom.

Ключевые слова: учебное сотрудничество, средства ИКТ, электронные образовательные ресурсы, младшие школьники, русский язык.

Key words: educational cooperation, ICT tools, electronic educational resources, junior schoolchildren, Russian language.

Актуальность исследования.

Одной из первостепенных задач начальной школы является формирование у учеников основ умения учиться самостоятельно, которое служит фундаментом саморазвития и самообразования обучающихся. Наше исследование направлено на поиск путей решения проблемы развития у младших школьников важнейшей составляющей умения учиться — умений учебного сотрудничества — в процессе обучения русскому языку.

В научной литературе отсутствует общепринятое определение учебного сотрудничества (С. Л. Соловейчик, Л. С. Выготский, Г. А. Цукерман) [2–5; 8–10]. В качестве рабочего определения для нашего исследования выступает дефиниция, предложенная Г.А. Цукерман: учебное сотрудничество — это «...взаимодействие, в котором учитель создаёт ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ребёнка способов действия, организует учебный материал так, чтобы ребёнок мог обнаружить объективную причину своей неумелости, некомпетентности и указать её взрослому, вступает в сотрудничество с учащимися только по их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает всё возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании» [8, с. 12].

В ключевых нормативных документах отечественного общего образования названная сторона развития признается одной из приоритетных задач. В соответствии с требованиями обновленного Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и основанной на нём Федеральной образовательной программы начального общего образования (ФОП НОО) одним из планируемых результатов начального образования выступает готовность младших школьников вступать в учебное сотрудничество с другими участниками образовательного процесса [6, с. 1; 7, с. 1].

В обновленном ФГОС НОО отмечается, что планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны непосредственно

отражать необходимость развития у обучающихся умений сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях [7, с. 28].

В ФООП НОО подчеркивается, что метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: «...готовность слушать собеседника и вести диалог; умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества» [6, с. 1; 18; 19].

Сказанное свидетельствует о признании значимости формирования умений учебного сотрудничества на уровне ключевых государственных образовательных документов. И это не случайно, поскольку учебное сотрудничество, формируясь в учебной деятельности, одновременно выполняет в ней важнейшие функции. Оно является базой для самообразования и самовоспитания, обеспечивает умение учитывать позицию партнеров по общению и деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Кроме этого, психолого-педагогические исследования показывают, что учебная самостоятельность старшеклассника существенно зависит от опыта учебного сотрудничества, который ученик приобрел в начальной школе [8, с. 35–43].

В то же время данные специальных научных исследований, профессиональное общение с практикующими учителями начальных классов, результаты проведенного нами констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что в настоящее время у младших школьников фиксируется низкий уровень сформированности умений учебного сотрудничества. Обучающиеся начальной школы не умеют вступать в учебное общение с учителями и сверстниками с целью решения учебных проблем, не понимают и не принимают чужую точку зрения, не соотносят свои действия с интересами других людей. Всё это обуславливает необходимость методических поисков решения данной проблемы.

В психолого-педагогических трудах раскрыта роль учебного сотрудничества в развитии младших школьников как субъектов учебной деятельности (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Г. А. Цукерман, В. И. Слободчиков) [2, с. 125–127; 9, с. 27–42; 3, с. 25–36]. Установлена значимость младшего школьного возраста для его формирования (Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский); определено значение учебного сотрудничества для формирования учебной деятельности школьников (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.); исследована его природа (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов); выявлена возрастная специфика формирования учебного сотрудничества (Г. А. Цукерман); установлены механизмы его формирования (Л. И. Божович, Г. А. Цукерман); определены отдельные педагогические условия его становления (Л. И. Божович, В. Я. Ляудис, Г. А. Цукерман, В. В. Рубцов и др.); определены основные аспекты формирования умений учебного сотрудничества (А. Г. Асмолов) [1, с. 122].

В научно-методической литературе описываются упражнения, задания, методические приемы и средства, направленные на формирование учебного сотрудничества при обучении русскому языку: графические диктанты для соседа, словарные диктанты для соседа, карточка-зачет для соседа, лингвистические «угадайки» и «почемучки», тестовые задания, инструкционные карточки (А. Г. Асмолов, Е. Ю. Каржова, В. Г. Горецкий).

Однако нельзя не отметить тот факт, что в области методики формирования учебного сотрудничества в процессе обучения русскому языку всё ещё существует ряд нерешённых задач. Во многих исследованиях подчеркивается, что в реальной школьной практике формирование учебного сотрудничества осуществляется стихийно (А. Г. Асмолов, В. Я. Ляудис, Г. А. Цукерман, В. В. Рубцов и др.). Даже при регулярном использовании на уроках форм парной и групповой работы не создаются необходимые методические условия для

перехода взаимодействия участников образовательного процесса в учебное сотрудничество как механизм личностного и психического развития школьников. Не определено содержание работы по управляемому переходу от простых форм учебного взаимодействия к усложняющимся. Упражнения и задания на формирование учебного сотрудничества, предлагаемые в научно-методической и учебно-методической литературе и используемые в современной школьной практике, не вполне соотносятся с механизмами его становления в младшем школьном возрасте, охватывают не все виды промежуточных коммуникативных умений, необходимых для реализации учебного сотрудничества, не в полной мере учитывают условия современной организации учебного сотрудничества с использованием средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а именно на электронных образовательных ресурсах.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью устранения объективно существующих противоречий:

- между значимостью учебного сотрудничества для развития и обучения младших школьников и не отвечающим современным требованиям качеством его сформированности;
- между необходимостью целенаправленного формирования его у младших школьников и недостаточной разработанностью методов и средств, в частности, современных средств ИКТ на электронных образовательных ресурсах, осуществления этого процесса в исследованиях по методике преподавания русского языка, нерешенностью этих вопросов и в практике начального языкового образования.

В задачи данной статьи входит:

- 1) определить теоретические основания методики формирования умений учебного сотрудничества младших школьников при обучении русскому языку;
- 2) проанализировать современные учебно-методические средства с точки зрения проблемы исследования;
- 3) предложить для обсуждения разработанную нами с учетом выявленных научных предпосылок типологию заданий, направленную на поэтапное формирование умений учебного сотрудничества в усложняющихся формах учебного взаимодействия младших школьников при обучении их русскому языку посредством реализации взаимодополняющих методических инструментов: вербальных заданий во взаимосвязи с дидактическими играми и интерактивными заданиями на платформе LearningApps.org с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

LearningApps — это онлайн-сервис, который позволяет создавать и использовать интерактивные упражнения в разных форматах.

На основе анализа научной литературы по проблеме исследования нами было установлено, что научные основания методики формирования учебного сотрудничества составляют теоретические положения о его видах, формах и условиях формирования.

Критерием сформированности учебного сотрудничества является самостоятельная поисковая активность обучающегося. Средством формирования умений учебного сотрудничества являются задания, «развивающие критичность мышления, тренирующие в обнаружении границ собственного знания, формирующие умение запрашивать у учителя необходимую информацию» [4, с. 36–37]. Поэтому, по мнению Г. А. Цукерман, обучение сотрудничеству начинается с образца совместного решения проблемы [10, с. 305]. Затем младшим школьникам предлагают выполнить задание вдвоем, т. е. организуется учебное взаимодействие в парах. После завершения работы учитель обращает внимание на все вопросы, которые задают дети. При необходимости педагог вновь показывает образец взаимодействия при работе в парах. После того, как учащиеся научились работать в парах, то педагог переходит к формированию учебного сотрудничества в группах, при этом создавая благоприятные условия для включения всех школьников в активную работу на уроке.

В научно-методической литературе существует большое количество приемов и методических средств, которые могут быть полезны при организации работы по формированию учебного сотрудничества. Например, в работах Г. А. Цукерман, С. Л. Соловейчик, А. Г. Асмолова, предложено большое количество заданий на формирование учебного сотрудничества (*«задания-ловушки», задания, не имеющие решения, задания с недостающими данными, задания, различающие понятийную и житейскую логику»*).

Проанализировав учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» с точки зрения проблемы исследования, мы пришли к выводу, что данный комплект располагает определенными возможностями для формирования учебного сотрудничества. Предлагаемые виды упражнений и заданий нацелены на достижение таких планируемых результатов изучения курса «Русский язык», как уважительное отношение к иному мнению, понимание чувств собеседников, развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками. Однако представленные упражнения и задания в большей мере соответствуют таким линиям учебного сотрудничества, как «учитель – ученик (ученики)» и «ученик – ученик». Наблюдается дефицит заданий, инициирующих взаимодействие учеников в различных группах. Единичными являются задания, направленные на развитие следующих умений учебного сотрудничества: определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять рефлексивно-оценочные действия. Представляется целесообразным дополнить предлагаемые методические средства инструментами для формирования умений учебного сотрудничества в группах: организация взаимной проверки заданий, групповые дискуссии, т. е. расширить арсенал заданий, инициирующих работу учеников в группах.

Что касается современных цифровых образовательных ресурсов, то они располагают заданиями, нацеленными на формирование умений учебного сотрудничества, но, к сожалению, представленный инструментарий не в полной мере учитывает научные основы их формирования. В основном задания и упражнения направлены на индивидуальную работу. Практикующие учителя могут использовать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), но для формирования всех видов учебного сотрудничества необходимо дополнять и изменять предложенные задания.

Нами разработана и внедрена в школьную практику типология заданий на электронных образовательных платформах с использованием ИИ-технологий, в которых:

- а) учитываются этапы формирования учебного сотрудничества, соотносящиеся с природой и механизмами его становления;
- б) учебное сотрудничество формируется в направлении от простых форм взаимодействия к более сложным.

Разработанный нами методический инструментарий в систематизированном виде представлен в виде «Сборника тренировочных заданий для формирования учебного сотрудничества у обучающихся начальных классов», который включает задания:

- для организации учебного сотрудничества с учителем и в парах учеников;
- для организации учебного сотрудничества в малых группах;
- для групповой работы на уроках русского языка;
- для организации учебного сотрудничества ученика с самим собой.

Данная типология включает вербальные задания во взаимосвязи с интерактивными заданиями, большинство из которых представлены на платформе Learningapps.org с использованием ИИ-технологий.

В рамках данной статьи приведем примеры разработанных нами некоторых типов заданий.

Упражнения для организации учебного сотрудничества с учителем и в парах учеников.

- Платформа «Learningapps.org» (<https://learningapps.org/watch?v=p789vsyd525>).
- ИИ-технологии — занимательная форма задания.

Задание: «Заклинание Великого Гнома» (1 класс).

Великий Звуковой Маг, старый Гном, решил научить вас своему древнему заклинанию. Оно состоит из слов, в которых живёт волшебный звук [г].

Вам предстоит стать учеником Мага и пройти магический отбор: выберите только те слова, в которых звук [г] звучит по-настоящему волшебно и чисто и напиши транскрипцию каждого слова. Обсудите правильность выполнения задания с соседом.

Только так заклинание будет произнесено верно!

Рис. 1. Задание на формирование учебного сотрудничества в парах во 2 классе

Рис. 2. Задание на формирование учебного сотрудничества в парах в 1 классе

Задания для организации учебного сотрудничества с учителем строятся в виде вербальной формы.

В таких заданиях ученики доказывают, поясняют свою точку зрения. Учитель же в свою очередь выслушивает рассуждения учащихся, добавляет информацию или же задаёт дополнительные вопросы.

1 класс. Первоклассник привёл пример слов, в которых есть звук [у]. Прочитай слова, согласен ли ты с тем, что во всех словах есть звук [у]? Докажи свою точку зрения.

Утро, акула, губа, сапоги, сова, кактус.

4 класс. Из звуков слова «клубиться» ученик составил слова: «куб», «бить», «булка». Верно ли он сделал? Объясни, где были допущены ошибки.

Упражнения для организации учебного сотрудничества в малых группах.

- Платформа «Learningapps.org» (<https://learningapps.org/watch?v=pd2zd97mn25>).

Формулировка задания:

Внимание, юные детективы! В нашем городе завелись хитрые слова, которые прячут свои безударные гласные в корне! Они разделились на две группы:

– «Проверяемые гласные»: Эти гласные можно проверить, подобрав родственное слово! Они оставляют следы, по которым их легко найти!

– «Непроверяемые гласные»: Эти гласные — настоящие шпионы! Их нельзя проверить, и нужно просто запомнить, как они пишутся!

Ваша задача — как настоящим детективам, по группам — сообщать и уважительно относиться друг к другу, распределить все слова по своим группам и разоблачить их секреты!

Рис. 3. Задание на формирование учебного сотрудничества в малых группах для 2 класса

- ИИ-технологии — Занимательная форма задания.

Задание: «Строители Слов: Найти Фундамент!» (3 класс).

Представьте, что каждое слово — это дом. И у каждого дома есть свой фундамент — корень, на котором держится вся постройка! Если мы не знаем, где фундамент, дом может разрушиться.

Вам поручено очень ответственное задание: определить «фундамент» у этих четырех «домов-слов»:

Уговорить, издали, приземлился, устрашать.

Работаем командой:

1. Обсудите вместе: как вы будете искать фундамент? С чего начнете? Какие инструменты (правила) вам понадобятся?
 2. Создайте и запишите свой пошаговый строительный план (алгоритм). Он должен быть понятным для всех ваших коллег-строителей.
 3. Используя этот план, найдите и выделите «фундаменты» (корни) во всех словах.
- Упражнения и игры для групповой работы на уроках русского языка.*
- Платформа «Learningapps.org» (<https://learningapps.org/watch?v=pem69no2525>)

Внимание, жокеи знаний! Сегодня мы превращаем наш урок в захватывающий ипподром, где каждый из вас сможет продемонстрировать свою лингвистическую скорость и сообразительность! Вас ждут Звёздные Скачки, в которых препятствиями будут выступать каверзные вопросы и хитрые задания по русскому языку!

Будьте внимательны!

Рис. 4. Задание на формирование учебного сотрудничества в больших группах

- ИИ-технологии. Занимательная форма задания.

Задание: «Тайны Затерянного Слова: Зашифрованное Послание Древних Магов» (2–3 классы).

Внимание, юные исследователи и отважные лингвисты!

Из глубин веков к нам пришло таинственное послание Древних Магов. Они знали секреты слов и спрятали в нем очень важное знание, но зашифровали его особым способом — через звуки! Чтобы разгадать загадку, вам придется стать настоящими «Звуковыми Алхимиками».

Ваша миссия: Расшифровать это послание!

1. Каждый пункт — это подсказка к одному звуку. Ваша задача — найти эти звуки!
2. Запишите найденные звуки по порядку.
3. Когда вы соберете все звуки, из них сложится слово.

4. Но Древние Маги были очень хитры! Чтобы получить окончательное слово, вам нужно будет расставить все буквы этого слова в обратном алфавитном порядке:

1-ый звук этого слова — ударный звук в слове «*торты*» [о].

2-ой звук — глухой парный, мягкий парный в слове «*крышечки*» [к'].

3-ий звук — ударный звук в слове «*звонишь*» [и].

4-ый звук — ударный звук в слове «*откупорить*» [у].

5-ый звук — повторяющийся согласный звук в слове «*сероводород*» [р].

Упражнения для организации учебного сотрудничества ученика с самим собой.

- Платформа «Learningapps.org» (<https://learningapps.org/watch?v=py4ooxkkn25>).

Рис. 5. Задание на формирование учебного сотрудничества с самим собой (1 класс)

- ИИ-технологии. Занимательная форма задания.

Задание: «Помогите Поэту! Тайны Маршака» (3 класс).

Великий поэт С. Я. Маршак написал замечательное стихотворение, но вредный «Путаник Букв» случайно перепутал буквы в некоторых словах! Теперь С.Я. Маршак не может найти свой блокнот, чтобы проверить текст, а гуси и грузовик в стихотворении выглядят очень странно.

Вот что получилось:

Вот гуси с выворотком гусят
 Галдят, шипят, как змеи,
 Грузовику они грозят,
 Вытягивая шеи.
 Но не страшна грузовику
 Гусей гарластых стая.
 Гутком грозит он гусаку,
 Дорогу расчищая.

Вы — Помощники Поэта! Найдите и исправьте все ошибки, вернув словам их правильное написание.

Заключение.

Учебное сотрудничество является важным планируемым результатом обучения в начальной школе. К окончанию начального звена школы учащиеся должны научиться сотрудничеству с учителем и одноклассниками (в группах или в парах). Отсутствие указанных умений отрицательно скажется на обучении в среднем и старшем звене.

На основе анализа специальной научной литературы по проблеме исследования были определены теоретические предпосылки построения методики формирования учебного сотрудничества, включающие научные сведения о его сущности, видах и формах, об условиях его формирования.

В методической литературе и УМК «Школа России» представлено значительное количество заданий на формирование умений учебного сотрудничества, но они, во-первых, не в полной мере учитывают научные основания его становления, а во-вторых, созданы в вербальной форме, т. е. не отражают интерес современных детей к ИКТ и электронным образовательным ресурсам. Современные поиски нового методического инструментария не могут игнорировать новую реальность, возникшую в результате развития новых информационных технологий, прежде всего интерактивных образовательных платформ и нейросетей.

Разработанная нами типология заданий позволяет осуществлять комплексное, взаимосвязанное, последовательное формирование учебного сотрудничества. Реализация вербальных заданий во взаимосвязи с использованием электронных образовательных инструментов, позволяет создать эффективную и увлекательную образовательную среду для формирования учебного сотрудничества. Особо подчеркнем: интерактивные образовательные платформы и нейросеть — современные инструменты для формирования учебного сотрудничества, но они не заменяют учителя, его профессионализм и компетентность а служат прекрасным помощником педагогу прежде всего в визуализации и геймификации образовательных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. От действия к мысли. Москва: Просвещение. 2008. 151 с.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Педагогика-Пресс, 1999. 536 с.
3. Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 25–36.
4. Соловейчик М. С., Жедек П. С., Светловская Н. Н. и др. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения. Москва: Издательский центр «Академия», 1997. 383 с.
5. Соловейчик С. Л. Педагогика сотрудничества. Манифест. Москва: Издательский дом «Первое сентября», 2016. 22 с.
6. Федеральная образовательная программа начального общего образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) // Министерство просвещения Российской Федерации. 2023. URL: <https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1> (дата обращения: 20.12.2025).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021г.№ 287) // Министерство образования и науки Российской Федерации. 2021. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=2&range Size=1> (дата обращения: 20.12.2025).
8. Цукерман Г. А., Елизарова Н. В., Фрумина М. И., Чудинова Е. В. Обучение учебному сотрудничеству // Вопросы психологии. Москва, 1993. №2. С. 35–43.
9. Цукерман Г. А. От умения сотрудничать к умению учить себя // Психологическая наука и образование. Москва, 1996. № 2. С. 27–42.

10. Цукерман Г. А., Венгер А. Л. Развитие учебной самостоятельности. Москва, 2015. 432 с.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Антохина В. А., Артамонова В. А., 2026.